

DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS: ANÁLISE DOS CASOS DE DENGUE EM GOIÁS ENTRE 2012 E 2023.

Laura Lucena Lisboa Borges¹ ; Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Julia Alves de Melo¹; Luana Lopes Delgado Zagui¹ ; Mattheus Leandro Costa de Matos¹ ; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹ ; Dionatan Aparecido Pereira² ; Ricardo de Mattos Santa-Rita³ ; Marillia Lima Costa³ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

²Docente do Curso Técnico em Enfermagem - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, Jataí, Goiás, Brasil.

³ Docente do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, RJ, Brasil.

³Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A Dengue tem como agente etiológico os vírus do gênero Flavivirus, é transmitida pela fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e está entre as Doenças Tropicais Negligenciadas no Brasil. Em 2022, 2,96% da população de Goiás contraiu a doença, por isso, esse trabalho tem como objetivo analisar os dados epidemiológicos de Dengue em Goiás e caracterizar o perfil dos acometidos. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, que analisou o número de casos de Dengue em Goiás de 2012 a 2023, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no DATASUS. Nessa coleta foram analisados: faixa etária, escolaridade, sexo e apresentação da doença. **RESULTADOS:** Entre o período avaliado, foram confirmados 1.245.137 casos de Dengue em Goiás, sendo o ano de 2022 o que apresentou maior número (16,76%; N=208.656), com a maioria deles sendo do sexo feminino (54,98%; N=684.616). Em relação à faixa etária e à escolaridade, 40,05% (N=498.676) dos casos tinham entre 20 e 39 anos e 12,05% (N=150.076) tinham ensino médio completo. Por fim, quanto à apresentação da doença, 67,3% (N=837.872) dos casos notificados tiveram Dengue sem sinais de alarme, 1,84% (N=22.962) apresentaram Dengue com sinais de alarme, 0,13% (N=1.636) evoluíram com Dengue grave e 20,6% (N=256.036) foram inconclusivos. **CONCLUSÕES:** Com base no exposto, percebe-se um elevado número de casos da doença em Goiás, sendo esses dados essenciais para a avaliação de ações da vigilância epidemiológica e para a adoção de medidas mais eficazes durante o planejamento em saúde do estado, a fim de reduzir o número de casos. Ainda, a notificação correta da apresentação da doença é fundamental, uma vez que trata-se de um quadro grave em que, se o paciente não receber os cuidados adequados desde o início, há grande chance de complicações (extravasamento plasmático, hemorragia e disfunção orgânica graves) e óbito. Assim, com a notificação fidedigna, é possível localizar os erros no manejo da Dengue nas

unidades de saúde do estado e propor processos de educação em saúde para a equipe profissional. Com isso, espera-se que essa doença deixe de ser negligenciada e que os pacientes recebam o atendimento segundo os princípios de integralidade, universalidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: dengue; doenças negligenciadas; epidemiologia.